

Xudayberganova Nargisa Kurbonbayevna

Urganch RANCH texnologiya universiteti

Pedagogika va aniq fanlar kafedrası katta o`qituvchisi

Tel :+99893-747-35-53

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta’limning bakalavriat va magistratura bosqichlarida fanlar integratsiyasini ta’minlash masalasi, oliy ta’lim bosqichlarida fanlar integratsiyasi tamoyillari asosida o’quv reja va fan dasturlarini takomillashtirish, fanlar integratsiyasini ta’minlashning o’quv-usuliy va didaktik vositalari, o’quv jarayoniga zamonaviy o’qitish vositalarini keng tatbiq etish, ularni tanlash va qo’llashning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Tayanch tushunchalar: ta’lim, bakalavriyat, magistratura, fanlarintegratsiyasi, o’quv reja, fan dasturi, o’qitish vositalari, didaktik materiallar

Аннотация: В данной статье обсуждается, как обеспечить интеграцию специальных предметов бакалавриата и магистратуры высшего образования, совершенствовать учебные планы и учебные программы на основе интеграции науки на ступенях высшего образования, учебно-методические и дидактические средства при обеспечении интеграции предметов, сущность широкого применения, выбора и использования современных учебных средств в процессе обучения.

Опорные понятия: образование, бакалавриат, магистратура, интеграция предметов, учебный план, учебная программа, средства обучения, учебно-методические средства, дидактические материалы.

Annatation:This article discusses how to ensure the integration of special subjects of bachelor's and master's programs in higher education, improve curriculum and the curriculum based on the integration of science at higher education levels, teaching-methodical and didactic means while ensuring the integration of subjects, the essence of the widespread use, choice and use of modern learning tools in the learning process.

Supporting concepts: education, undergraduate, graduate, integration of subjects, curriculum, teaching aids, teaching tools, didactic materials.

Kirish.

Bugungi kunda oliy ta’lim tizimi zamonaviy jamiyatning dinamik o’zgarishlariga moslashishi va talabalarni hayotga tayyorlashda innovatsion yondashuvlarni qabul qilishi zarur. Bugungi kunda, bilimlar tez sur’atlar bilan yangilanib borayotgan bir paytda, talabalarning ko’p tomonlama bilim va ko’nikmalarga ega bo’lishi juda muhimdir. Buning uchun fanlararo integratsiya turli fanlarning

o‘zaro bog‘liqligini va bir-birini to‘ldirishini ta‘minlash jarayoni alohida ahamiyat kasb etadi. Ta‘lim sifatini oshirish, oliy ta‘limni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish hamda mazmunan yangicha va mohiyatan chuqur o‘quv jarayonini tashkil etishda o‘qituvchilarning ta‘lim shakllari, metodlari va vositalarini to‘g‘ri tanlashi, didaktik tamoyillarga rioya qilishi katta ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan, “ta‘lim turlari, bosqichlararo hamda fanlararo integratsiyani belgilash va uni ta‘lim jarayoniga joriy etish”¹⁷ bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Hozirgi kunda esa ish beruvchilarning ehtiyoj va talablariga asoslangan malaka talablarida, shuningdek, amaldagi o‘quv rejalari, fan dasturlari va o‘quv-uslubiy jarayonda ayrim kamchilik va muammolar uchramoqda.

Amaldagi o‘quv fanlari dasturlarida talabalarni faollikka, tanqidiy fikrlashga undovchi hamda ularning qiziqishini oshiradigan jihatlar (topsiroqlar, mashqlar, mustaqil ta‘limga yo‘naltirilgan materiallar) yetarlicha aks etmagan. Ixtisoslik fanlariga oid ishchi dasturlarda esa talabalar bilim, ko‘nikma va malakalariga qo‘yiladigan talablar to‘liq yoritilmagan. Bakalavriat va magistratura bosqichidagi sohaga oid fanlarning integratsiyasi ta‘minlanmagan, shu bilan birga, ularni o‘qituvchi professor-o‘qituvchilar o‘rtasida o‘quv-uslubiy hamkorlik ham sust yoki umuman mavjud emas. Ixtisoslik va mutaxassislik fanlariga oid yaratilgan o‘quv adabiyotlari, uslubiy majmualar, ma‘ruza matnlari hamda qo‘llanmalarda fanlararo bog‘liqlik va integratsiya masalalari yetarli darajada hisobga olinmagan. Bundan tashqari, ayrim ishchi dasturlarda fanga oid eskirgan ma‘lumotlar berilgan hamda amalda qo‘llashga yaroqsiz bo‘lib qolgan adabiyotlar tavsiya etilgan. Aslida, sohaga oid fanlarni o‘qitishda bakalavriat va magistratura bosqichidagi fanlarni o‘zaro integratsiya va aloqadorlik asosida o‘rganish, ixtisoslik va mutaxassislik fanlarining bo‘lim hamda mavzularini qaysi ketma-ketlikda yoritishni aniqlashga yordam beradi. Bu esa mutaxassislarni zamon talablari asosida tayyorlashda tizimli yondashuvning ahamiyatini anglashga zamin yaratadi. Mutaxassis tayyorlash sifatini oshirishda o‘quv-moddiy bazaning rivojlanganlik darajasi muhim omil hisoblanadi. O‘quv jarayoniga zamonaviy ta‘lim vositalarini keng joriy etish talabalar bilim olish faoliyatini samarali tashkil etish, o‘qituvchi va talabalar mehnat unumdorligini oshirish imkonini beradi. Ta‘lim vositalaridan mahorat bilan foydalanish esa talabalarining mustaqil ishlashini kuchaytiradi, mashg‘ulotlarda yakka tartibdagi va guruhviy ishlarni samarali tashkil etish imkoniyatini kengaytiradi, shuningdek, ularning aqliy faolligi va tashabbuskorligini rivojlantirishga xizmat qiladi. O‘qitishda qo‘llaniladigan texnik vositalar esa o‘quv axborotlarini talabaga yetkazish va bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini nazorat qilishga yordam beradigan texnik qurilmalardir.

Bakalavriat bosqichidagi ixtisoslik fanlari magistratura darajasidagi

mutaxassislik fanlari uchun asosiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Chunki ular bakalavriatda o‘qitiladigan fanlar negizida tashkil etilib, mutaxassislik fanlari doirasidagi bilimlarni kengaytiradi, chuqurlashtiradi va fanni puxta o‘zlashtirish uchun zamin yaratadi. Ixtisoslik fanlari o‘qitilishi amaliy ko‘nikmalar va ishlab chiqarishga oid malakalar bilan chambarchas bog‘langanligi sababli o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Talabalarga sohaga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni singdirishda ixtisoslik hamda mutaxassislik fanlari mazmunan kasb xususiyatlariga to‘liq mos kelishi, kasbiy faoliyatning barcha turlarini qamrab olishi va bir-birining mantiqiy davomi sifatida o‘qitilishi zarur. Kasbiy ta‘limda uzviylik va uzluksizlikni ta‘minlash uchun ixtisoslik fanlari bo‘yicha o‘quv materiallarini ta‘lim bosqichlari hamda kurslar kesimida to‘g‘ri taqsimlash, ular orasida integrativ bog‘liqlikni

¹⁷ Axmedjanov M.M., To‘xtayeva Z.Sh. Didaktik vositalar majmuasi. Toshkent: Paradigma,

yo'lga qo'yish katta ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda bilimlar bosqichma-bosqich bir-birini to'ldirib borishi, o'quv rejaları va dasturlarida mazmuniy uzviylik va integratsiya ta'minlanishi, materiallar ketma-ketlik asosida yaxlit tizim ko'rinishida bayon etilishi kerak. Shu bois, ta'lim jarayonida integratsiya didaktik tamoyil sifatida qo'llanilganda quyidagi talablarni amalga oshirish muhim hisoblanadi.

- o'qitish mazmuni, metodlari va shakllarining o'zaro ta'sirini, ta'lim jarayonining alohida jihatlari, bosqichlari va qismlari orasidagi hamda ularning ichki bog'liqligini ochib berish;
- yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonida mavjud tajriba, ko'nikma va malakalarga muntazam tayanish;
- bakalavriat va magistratura bosqichidagi ixtisoslik hamda mutaxassislik fanlari o'rtasida uzviy integratsiyani ta'minlash;
- talabalarining o'quv faoliyatiga qo'yilgan talablarni hisobga olib, o'qitishning har bir bosqichiga mos shakl va usullarni tanlash;
- pedagogik jarayonning bosqichma-bosqich rivojlanishini ta'minlash, ya'ni bilim mazmuni, talaba va o'qituvchi o'rtasidagi muloqot shakl va metodlari, shuningdek, mustaqil ish hajmi va murakkablik darajasining tobora ortib borishi, chuqurlashuvi, umumlashtirilishi va tizimlashtirilishini yo'lga qo'yish.

Oliy ta'lim bosqichlarida fanlar integratsiyasini amalga oshirish jarayonida jamoaviy, guruhli va yakka tartibdagi ta'lim shakllaridan foydalanish mumkin. Takomillashtirilgan o'quv rejalar va uyg'unlashtirilgan fan dasturlari asosida o'qitishda mavzuning mazmun-mohiyatini ochib berishga xizmat qiladigan ta'lim shakllari, metodlar hamda o'quv-texnik vositalar belgilanadi. Har bir mavzuning murakkablik darajasiga mos ravishda baholash mezonlari ishlab chiqiladi, baholash turlari hamda qo'llaniladigan didaktik vositalar tanlab olinadi. Turli shakl va metodlarga asoslangan nazariy va amaliy mashg'ulotlarda didaktik vositalardan foydalanish jarayonida quyidagi vazifalarni hal etish talab etiladi:

1. Didaktik vositalarning o'quv jarayonidagi o'rni, tasnifi va klassifikatsiyasini o'rganish.
2. Vosita va materiallardan foydalanishda o'qitish tamoyillariga tayanish.
3. Ixtisoslik va mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy didaktik vositalar hamda ularni ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlarini tahlil qilish.
4. Didaktik vosita va materiallardan kompleks foydalanish, ularning imkoniyatlarini tahlil etish va mashg'ulotlar uchun majmua tuzishni o'rganish.
5. Foydalaniladigan vositalarning turlari, ishlash prinsipi, tuzilishi, ulardan foydalanish usullari va didaktik imkoniyatlarini o'rganish.
6. Ixtisoslik va mutaxassislik fanlarini o'qitishda o'quv-didaktik materiallarni tayyorlash va ulardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish.

Dars turi va metodidan kelib chiqib didaktik vositalarni to'g'ri tanlash hamda ularni maqsadli va o'rinli qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lish zarur. Oliy ta'limning bakalavriat va magistratura bosqichlari o'rtasida integratsiyani amalga oshirishda quyidagi vositalar muhim ahamiyat kasb etadi.

1 .O'quv adabiyotlari – darsliklar, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, masalalar hamda testlar to'plamlari, turli didaktik materiallar. Abituriyentlar uchun esa kirish topshiriqlari asosiy yo'nalish va psixologik tayanch vazifasini bajaradi.

2. Texnik vositalar – ta’lim jarayonida kompyuterlashtirish natijasida yaratilgan raqamli axborot manbalari qulay vosita sifatida xizmat qiladi. Amaliy tajriba ko’rsatadiki, ko’plab abituriyentlar turli ma’lumotlarni olishda kompyuterdan faol foydalanadilar.

3. Ko’rgazmali vositalar – o’quv materiallarini mustahkamlash, eslabqolish va tizimlashtirishda katta yordam beradi hamda takrorlash jarayonida samaradorlikni oshiradi.

Bu esa, o’z navbatida, ta’lim tizimini ilg’or ta’lim texnologiyalarini puxta egallagan malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash zaruratini yuzaga keltiradi. Ta’lim jarayonining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo’lgan zamonaviy didaktik vositalarni o’zlashtirish va ularni takomillashtirish ushbu vazifalarni samarali amalga oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bugungi kunda ta’lim sohasida fan va texnikaning so’nggi yutuqlari asosida yaratilgan audio, video, telekommunikatsiya hamda axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Shu bois ularning didaktik imkoniyatlarini chuqur o’rganish, ulardan mashg’ulotlarda unumli foydalanish kelajakda o’qituvchilar uchun katta amaliy yordam beradi. Darhaqiqat, didaktik vositalar o’quv jarayonida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki ular ta’limning asosiy tarkibiy qismi bo’lib, muhandis-pedagogning eng yaqin yordamchisi sifatida xizmat qiladi. Ularning yordamida o’quv jarayonida quyidagi vazifalar bajariladi:

- nazariy mashg’ulotlarda mavzuga oid bilimlarni tushuntirish, ko’rsatish va tahlil qilish orqali talabalarni yangi bilimlar bilan tanishtirish;
- amaliy mashg’ulotlarda o’quvchilarga sohaga oid vazifalarni bajarishda yo’l-yo’riq ko’rsatish, zarur ko’nikma va malakalarni shakllantirish;
- mashq qilish va mustaqil ta’lim jarayonini tashkil etish;
- nazorat mashg’ulotlarida talabalar bilimini baholash uchun turli test va dasturlardan foydalanish;
- auditoriyadan tashqari faoliyat hamda turli tadbirlarni samarali tashkil etish.

Demak, har qanday dars turi, mashg’ulot yoki ta’lim shaklida didaktik vositalarsiz belgilangan maqsadga erishish mushkul. Agar muhandis-pedagog o’quv jarayonida texnologik mashina, jarayon yoki jihozning prinsipial sxemasi, ularning virtual yoki real modeli hamda tegishli videomateriallardan foydalansa, talabalar mavzuni anglashlari va tasavvur qilishlari ancha yengillashadi. Bu ikki holatni taqqoslaganda natija yaqqol seziladi: albatta, ikkinchi vaziyatda samaradorlik yuqori bo’ladi.

Shu bois o’quv jarayonida mashg’ulotlarni faqat og’zaki tushuntirish bilan cheklamasdan, turli ko’rinishdagi o’quv axborotlaridan keng foydalanish zarur. Ular sonli va yozma, ovozli va tasviriy, hajmli va harakatli, elektron va boshqa shakllarda bo’lishi mumkin. Demak, har bir didaktik vositaning imkoniyatlarini to’liq bilish o’qituvchiga ularni qaysi vazifa va qanday sharoitda qo’llash samaraliroq ekanini aniqlash imkonini beradi. Demak, mashg’ulot jarayonida bir nechta turdagi didaktik materiallardan foydalanamiz va ular tegishli didaktik vositalar orqali qo’llaniladi. Ushbu vositalar majmuasi birgalikda o’sha mashg’ulot uchun yaratilgan didaktik vositalar majmuasini tashkil etadi. Yuqorida keltirilgan tasnif asosida shuni aytish mumkinki, har bir vazifani samarali bajarish uchun unga kompleks, ya’ni majmuyi yondashuv zarur. Shuning uchun mashg’ulot davomida beriladigan o’quv axborotlarini majmua shaklida taqdim etish pedagogik faoliyatning samaradorligini oshiradi.

Masalan, agar mavzu texnologik mashina yoki jihozning ishlash prinsipi haqida bo’lsa, avvalo uning prinsipial sxemasi orqali umumiy tuzilishi haqida boshlang’ich bilim beriladi. Keyin modeldan foydalanib, uning tarkibiy qismlari, geometrik shakli va o’lchamlari izohlanadi. So’ngra videomateriallar yordamida mazkur jihozning ishlab chiqarishdagi vazifasi, ishlash prinsipi va

bajaradigan texnologik operatsiyalari haqida aniq tasavvur shakllantiriladi. Natijada mazkur mavzu bo'yicha didaktik vositalar majmuasi hosil bo'ladi. Mashg'ulot davomida mavzuga oid ma'lumotlar turli didaktik materiallar yordamida bevosita yoki vositalar orqali berilishi mumkin. Qaysi vositani tanlash esa ta'limning maqsad va vazifalari, mazmuni, o'quv jarayonining qonuniyatlari, talabalarning idrok etish qobiliyatlari, qo'llanilayotgan tashkiliy shakl va usullari hamda didaktik vositalarning imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi.

Avvalo, mashg'ulotlarda didaktik materiallarning bevosita qo'llaniladigan eng oddiy turlaridan foydalaniladi. Agar o'quv materialini faqat og'zaki tushuntirish yetarli bo'lmasa, uni ko'rgazmali vositalar yordamida talabalarga yetkazish zarur bo'ladi. Bunday materiallar barcha talabalar uchun umumiy tarzda axborot berishga xizmat qiladi va asosan nazariy mashg'ulotlarda, yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonida qo'llaniladi.

Ko'rgazmali materiallar axborotni grafik tarzda ifodalaganligi bois, talabalarning tushunishini ancha osonlashtiradi. Ularning bir necha turlari mavjud:

- **Rasmlar** – mavzuga oid obyektning umumiy ko'rinishi, shakli, qismlari va o'lchamlarini ko'rsatishda qo'llanadi.
- **Sxemalar** – murakkab obyektlarning tuzilishi va ishlash prinsipini soddalashtirilgan ko'rinishda tushuntirishga xizmat qiladi.
- **Chizmalar** – obyektning chuqurroq o'rganish imkonini beradi, masalan, detallar ish chizmalari orqali geometrik o'lchamlar va elementlar to'g'risida aniq ma'lumot olish mumkin.
- **Jadvallar** – o'zaro bog'liq bir nechta kattaliklarni tartibli holda joylashtirish vositasi bo'lib, ular yordamida ma'lumotlarni tez va qulay olish mumkin.
- **Diagrammalar** – bir nechta parametrlarning o'zaro nisbatini grafik ko'rinishda tasvirlaydi. Ular doiraviy, ustunli, chiziqli yoki uch o'lchamli shakllarda bo'lishi mumkin. Masalan, korxonaning yillik mahsulot hajmi va daromadini uch o'lchamli ustunli diagramma orqali ifodalash mumkin.
- **Stendlar** – ijtimoiy, iqtisodiy, ma'muriy yoki uslubiy yo'nalishlarda bo'lib, ular qo'zg'almas holda o'rnatilsada, undagi ma'lumotlar muntazam yangilanib boriladi.

Ushbu vositalardan foydalanishda ularni aniq maqsad, sohaga xoslik va o'qitish usullariga mos holda tanlash muhim ahamiyatga ega. Ixtisoslik yoki mutaxassislik fanini o'qituvchi pedagog o'quv va ko'rgazmali vositalarni to'g'ri ishlatishi, ulardan oqilona va maqsadga muvofiq foydalanishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, texnik vositalardan foydalanishda yuzaga keladigan texnik muammolarni bartaraf eta olish ko'nikmasiga ham ega bo'lishi lozim. Mutaxassis-pedagog o'z sohasi bo'yicha mavjud didaktik materiallar, yangiliklar hamda ularni qaysi maxsus yo'nalishlarda qo'llash mumkinligi haqida umumiy tasavvurga ega bo'lishi zarur. Shunday qilib, oliy ta'limning bakalavriat va magistratura bosqichlarida o'quv rejalari hamda fan dasturlarini fanlar integratsiyasi tamoyillari asosida takomillashtirish, muhandis-pedagoglarning o'quv-uslubiy hamkorligini rivojlantirish, ta'lim jarayonining uslubiy ta'minoti va didaktik muammolarini hal qilishda fanlararo integratsiyani amalga oshirish orqali talabalarning bilim sifati oshadi, yuqori darajadagi ko'nikma va malakalari shakllanadi hamda ta'lim samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Adabiyotlar

1. Axmedjanov M.M., To'xtayeva Z.Sh. Didaktik vositalar majmuasi. Toshkent: Paradigma, 2018. – 156 b.

2. To‘xtayeva Z.Sh. Kasb-hunar ta’limida fanlararo uzviylikni ta’minlash metodikasi. Monografiya. Rossiya: Buk, 2016. – S.132.
3. Закиров А.К. Формы интеграции профессионального образования и производства. Касб-хунар таълими. Научно-методический журнал. №1. Ташкент-2007. – С. 28.
4. Zebo Sh. Tukhtaeva. Content and Improving Higher Education by Solving Problem of Special Items of Integration. Eastern European Scientific Journal. Düsseldorf – Germany, Ausgabe 1-2019. - p. 291-294.
5. Кубасов О.П. Интеграция в образовании: сущностная характеристика. Казанский педагогический журнал. РАО, Казань, 2006. – С. 70-74.